

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Юсупов Мухиддин Соатович

и.о. профессора кафедры “Экономика и
туризм” университета Ориентал, PhD

E-mail: 1969msyusupov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535120>

Аннотация: В статье рассматривается государственная аграрная политики посредством совершенствования финансово-кредитных (монетарных) и бюджетно-налоговых (фискальных) механизмов регулирования и поддержки сельского хозяйства. Также уделяется внимание изучению передового зарубежного опыта в области государственной поддержки аграрного сектора.

Ключивые слова: устойчивое развитие, аграрная политика, государственное регулирование, государственная поддержка, финансово-кредитные механизмы, бюджетно-налоговые механизмы, субсидия, льготы.

Введение

Сельское хозяйство является одним из важных секторов экономики Республики Узбекистан. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, “в условиях глобального кризиса и пандемии сельское хозяйство и производство продуктов питания становятся сегодня наиболее актуальной проблемой” [1]. Но отсутствие долгосрочной стратегии развития сельского хозяйства в стране отрицательно сказалось на эффективном использовании земельных и водных ресурсов, ограничило привлечение инвестиций в аграрный сектор и снизило конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.

Принятие “Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы” Указом Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года №-5853 стало важным шагом в этом направлении. Основная цель данной Стратегии - радикальное совершенствование государственной политики для дальнейшего углубления реформ, направленных на повышение конкурентоспособности агропродовольственного сектора Узбекистана, и включает следующие приоритеты: обеспечение продовольственной безопасности страны; создание благоприятной среды агробизнеса и цепочки добавленной стоимости; сокращение государственного участия в управлении аграрным сектором и повышение инвестиционной привлекательности; постепенная

диверсификация государственных расходов на поддержку аграрного сектора; развитие сельских территорий и др. [2].

В сельском хозяйстве Узбекистана осуществляются глубокие структурные изменения, идёт модернизация и технико-технологическое перевооружение производства, приняты конкретные меры по кардинальному улучшению мелиоративного состояния земель, повышению качества селекционно-племенной работы, внедрению современных высокоэффективных агротехнологий и водопользования, оптимизацию размеров фермерских хозяйств, районированию и размещению высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур. Однако имеются вопросы, которые необходимо решить для улучшения экономических механизмов государственного регулирования и поддержки аграрного сектора в республике, отвечающих рыночным принципам и проведение исследований в этой области является актуальным.

Результаты и обсуждения

В результате проведения глубоких структурных преобразований и модернизации производства в аграрном секторе экономики, за 2000-2023годы наблюдается динамика роста валовой продукции сельского хозяйства в отношении к предыдущему году. Хотя доля валовой продукции сельского хозяйства в ВВП страны упала с 34,4 до 21,6%, а доля сельского хозяйства в численности занятого во всех секторах экономики с 34,4 до 24,2% в 2000-2023 годах, сельскохозяйственный сектор все еще остается одним из крупнейших отраслей экономики Узбекистана (Таблица 1).

Таблица 1

Динамика основных макроэкономических показателей развития аграрного сектора Узбекистана¹

Индикаторы	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
<i>Доля сельского хозяйства в ВВП, в %</i>	34,4	29,5	32,9	34,1	21,6
Годовые темпы роста валовой продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году	103,1	105,4	106,3	106,1	104,1
Удельный вес сельского хозяйства в валовых инвестициях в основной капитал, в %	5,7	4,4	3,5	3,3	4,8

Удельный вес сельского хозяйства в общей численности занятого населения во всех отраслях экономики, в %	34,4	29,1	26,8	27,6	24,2
---	------	------	------	------	------

¹ включая лесную и рыболовную отрасли

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. www.stat.uz

Как подтвердили проведенные автором научные исследования, на устойчивое развитие аграрного сектора влияют внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы. К внешним (экзогенным) факторам можно отнести: общее макроэкономическое положение в стране; стабильность цен и уровень инфляции; действие целевых государственных программ, финансово-кредитных, бюджетно-налоговых, инвестиционных рычагов и механизмов; содержание и направления аграрной политики страны; уровень государственной поддержки аграрного сектора посредством субсидий, бюджетных ассигнований, целевых и гарантированных цен, налоговых и кредитных льгот; степень развития производственной, рыночной и социальной инфраструктуры; степень монополизации предприятий материально-технического снабжения, обслуживающих и перерабатывающих отраслей АПК; конъюнктура рынка и др.

Внутренние (эндогенные) факторы тесно связаны с особенностями аграрного сектора и имеют существенное влияние на эффективность сельскохозяйственного производства. Например, сильная зависимость сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий (географическое расположение, погода и климат, природно-почвенные характеристики, экологическое равновесие и др.) снижает уровень инвестиционной привлекательности аграрного сектора и повышает риск сельскохозяйственного производства. Примером может стать нестабильные природно-климатические условия сельскохозяйственного производства в Узбекистане.

Среди условий, способствующих ускоренному развитию и модернизации сельского хозяйства, важное значение имеют вопросы государственного регулирования отрасли и аграрной политики государства. Необходимость “государственного вмешательства” в деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей объясняется, прежде всего, особенностями сельскохозяйственного производства. К ним можно отнести следующие факторы:

- сильная зависимость сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий;
- низкая эластичность спроса на сельскохозяйственные продукты;
- относительная иммобильность капитала и меньшая привлекательность отрасли для инвесторов;
- возрастающий диспаритет цен на материально-технические ресурсы для села и продукцию сельского хозяйства;
- ограничение возможности хранения и перевозки сельскохозяйственных продуктов на дальние расстояния;
- монопольное расположение обслуживающих структур, занимающихся материально-техническим снабжением, переработкой и реализацией продукции, оказанием различных услуг.

В системе мер государственной аграрной политики наиболее эффективными являются экономические механизмы, такие как: бюджетно-налоговые, денежно-кредитные, структурно-инвестиционные, индикативное планирование, целевое программирование и др.

Для устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий, прежде всего, целесообразно максимально воспользоваться мультипликативным эффектом увеличения государственных расходов и стимулирующей функцией бюджетно-налоговой политики (фискальной экспансией). Увеличение государственных расходов в виде прямого бюджетного финансирования аграрного сектора, субсидирование производства и другие виды бюджетной поддержки благоприятно влияют на рост валовой продукции сельского хозяйства и развития отрасли.

В зарубежных странах мира, таких как ЕС, США, КНР и РФ сформирована эффективная система государственной поддержки сельского хозяйства и на это выделяются крупные средства. Например, отношение выделенных средств из государственного бюджета на непосредственную поддержку фермерских хозяйств к валовому доходу последних (PSE – Producer Support Estimate) составляет в Швейцарии 62,39, Норвегии 62,03, Исландии 56,32, Южной Кореи 48,93, Японии 43,07, Турции 19,82 и в среднем по ЕС-28 18,92 процентов [4].

На наш взгляд, следующие механизмы поддержки аграрного сектора в зарубежных странах являются эффективными для применения в Республике Узбекистан с адаптацией к местным условиям:

а) механизмы поддержки цен и доходов фермерских хозяйств в аграрном секторе: выделение субсидий фермерским хозяйствам с

неблагоприятными природно-климатическими условиями; осуществление государственных закупочных и товарных интервенций для стабилизации рыночного равновесия и цен на рынках в условиях конъюнктурных колебаний; применение минимально гарантированных цен для поддержания уровня доходов фермерских хозяйств; соблюдение паритетности обмена между аграрным сектором и другими отраслями экономики; связанные (с объемом продукции) и несвязанные (на гектар посевных площадей или на поголовье животных) прямые платежи фермерским хозяйствам;

б) бюджетно-налоговые и денежно-кредитные механизмы государственной поддержки аграрного сектора: применение упрощенного и льготного механизма налогообложения; возмещение до 50 % затрат фермерских хозяйств на уплату процентных платежей коммерческим банкам по инвестиционным кредитам; прямое возмещение фермерам из государственного бюджета до 20 % инвестиционных затрат на формирование основного капитала; платежи на покрытие убытков от стихийных бедствий, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур и животных; возмещение из государственного бюджета до 50 % затрат фермерских хозяйств по страховым платежам страховым компаниям;

в) механизмы поддержки устойчивого развития аграрного сектора и сельских территорий: содействие в развитии инфраструктур в сельских регионах; финансовая поддержка из бюджета научных исследований, семинаров и тренингов по распространению передового опыта, разработке и внедрению инновационных технологий и оказания консалтинговых услуг; стимулирование внедрения стандартов качества и применения альтернативных источников энергии в производстве; поддержка программ по охране окружающей среды, сохранению плодородия почв и естественных пастбищ, диверсификации посевных площадей посредством «зелёных платежей»; стимулирование внедрения органического земледелия.

На наш взгляд, применение вышеуказанных и других эффективных механизмов государственной поддержки высокоразвитых стран с учетом местных условий и особенностей отрасли способствуют более устойчивому развитию аграрного сектора в Республике Узбекистан.

Выводы и предложения

В рамках данной исследовательской работы сформулированы следующие выводы:

1. Специфические особенности аграрного сектора, особенно его зависимость от естественных и природно-климатических условий, высокая степень рискованности ведения производства и ряд других факторов экономического характера требуют необходимости государственного регулирования и поддержку отрасли.

2. Как показывают исследования, для формирования эффективных механизмов государственной аграрной политики и поддержки сельского хозяйства необходим комплексный и системный подход, который должен включить: цель, задачи, принципы, объект и предмет, виды и методы, механизмы, рычаги (регуляторы) и приоритетные направления.

3. Опыт высокоразвитых зарубежных стран показывает, что для устойчивого развития аграрного сектора целесообразно максимально воспользоваться мультипликативным эффектом увеличения государственных расходов и стимулирующей функцией бюджетно-налоговой политики (фискальной экспансией). Увеличение государственных расходов в виде прямого бюджетного финансирования капитальных и других затрат в аграрном секторе, субсидирование производства и другие виды бюджетной поддержки благоприятно влияют на рост валовой продукции сельского хозяйства и развитие отрасли.

4. Исследования показывают, что виды и направления, а также современный уровень государственной поддержки аграрного сектора не достаточно для модернизации и устойчивого развития отрасли. Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод о том, что для устойчивого развития сельского хозяйства необходимо расширение направлений и увеличение объема прямой поддержки из государственного бюджета, также расширение механизмов косвенного воздействия в виде различных льгот и преференций, от которых во многом зависит уровень продовольственной обеспеченности и безопасности страны.

5. Для стимулирования привлечения кредитных ресурсов и других заемных средств на аграрный сектор целесообразно использование денежно-кредитных механизмов государственного регулирования, такие как: упрощение порядка и условий кредитования, увеличение срока возврата инвестиционных кредитов, погашение части процентных платежей коммерческим банкам из государственного бюджета и

обеспечение государственной гарантии при страховании рисков кредитования и др.

6. В последние годы всё больше возрастает диспаритет цен на материально-технические ресурсы, услуги для села и продукцию сельского хозяйства, в результате чего прибыльность и рентабельность аграрного производства постепенно снижается. Исходя из этого, предлагаем на законодательной основе внесение мониторинга эквивалентного товарообмена (паритета цен) между сельским хозяйством и другими отраслями экономики.

7. Для стабильного обеспечения населения социально значимыми продовольственными товарами и сглаживания резких колебаний цен на них, необходимо дальше расширить механизм государственных закупочных и товарных интервенций с применением минимальных и максимальных цен.

Государственные закупочные интервенции должны проводиться при снижении цен на сельскохозяйственную продукцию ниже минимальных расчётных в результате избытка предложения над спросом, в целях удержания минимальных цен для предотвращения убытков дехканских и фермерских хозяйств, путем закупки у них произведённой ими продукции, а государственные товарные интервенции при росте цен на реализуемую продукцию свыше максимальных расчётных в результате дефицита на рынке, путем продажи закупленной продукции на внутреннем рынке из государственного резерва, в том числе на фьючерсных биржевых торгах.

8. В последние годы на потребительских рынках республики наблюдается резкий рост цен на мясные продукты. В целях устойчивого насыщения потребительского рынка мясными продуктами и поддержания стабильности цен рекомендуется применение следующих мер:

- укрепление кормовой базы животноводства путем внедрения севооборота сельскохозяйственных культур, отводя не менее 5-10 % посевной площади под кукурузу и 10-15 % под люцерну.

- системная организация и увеличение объема производства концентрированных кормов, обогащённых биодобавками, витаминами, макро-микроэлементами и другими кормовыми единицами.

- создание в каждом районе не менее 2-3 крупных животноводческих ферм и откормочных комплексов мясо-молочного направления, государственное стимулирование частных инвестиций и кредитов коммерческих банков, направленных на их строительство и оснащение.

- поддержка деятельности племенных ферм и исследовательских центров посредством субсидий из государственного бюджета.

- покрытие из государственного бюджета до 50 % страховых платежей при страховании скота от стихийных бедствий и болезней.

9. Учитывая передовой опыт развитых зарубежных стран, необходимо разработать и реализовать средне (до 5 лет) и долгосрочные (до 10 лет) комплексные целевые государственные программы на регулярной основе, имеющих свой паспорт, включая в неё цели и задачи, подпрограммы по основным направлениям развития сельского хозяйства, формы и сроки реализации намеченных мероприятий, конкретные объёмы и источники финансирования, а также ожидаемые результаты и индикаторы мониторинга и оценки реализации госпрограммы.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. (2020). Производство сельскохозяйственных и пищевых продуктов приобретает особое значение. 10 апреля. <https://president.uz/en/lists/view/3493>.
2. Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. www.lex.uz.
3. Юсупов, М. С. (2021). Основные направления укрепления продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства в Узбекистане. Экономика и предпринимательство, (4), 438-445.
4. www.oecd.org/agriculture/pse.